

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17763348

ГОЛОВИН Игорь Александрович,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Аспирант; e-mail: 3586559@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ И СЛОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СЕТИ ПЕШЕХОДНЫХ ТРОП В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИИ

Туристическая отрасль России в последние годы претерпела значительные изменения. Сформировались новые ключевые направления выездного туризма. В тоже время часть туристов, которая раньше предпочитала отдых за границей, стала обращать внимание на направления внутри страны. Такой разворот даёт уникальную возможность для развития внутренних видов туризма. В статье оценивается возможность создания сети троп в Республике Карелия и организации кластера по пешеходному и экотуризму подобно горам Кавказа и Урала. Перспективность такого туристического вектора анализируется на основе социального исследования, проведенного автором в 2025 году в муниципальных образованиях республики. Как основу для такой сети троп предлагается использовать моногорода как опорные точки. В ходе исследования был подготовлен SWOT-анализ. Также автором была разработана бальная методика оценки таких населенных пунктов с точки зрения перспектив развития туризма на их базе. Во внимание принимались такие параметры, как инфраструктура, транспортная доступность, наличие подготовленных кадров, волонтерских организаций, уникальных природных объектов и т. д.

Ключевые слова: *туризм, Карелия, поход, тропа, моногород, озеро, заповедник*

Для цитирования: Головин И. А. Перспективы и сложности развития сети пешеходных троп в Республике Карелии / И. А. Головин // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 3. С. 64–74. DOI: 10.5281/zenodo.17763348.

Дата поступления в редакцию: 10 октября 2025 г.

Дата утверждения в печать: 21 ноября 2025 г.

UDC 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17763348

Igor A. GOLOVIN,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Postgraduate Student; e-mail: 3586559@gmail.com

PROSPECTS AND CHALLENGES OF DEVELOPING A HIKING TRAIL NETWORK IN THE REPUBLIC OF KARELIA

Abstract. *Russian tourism industry has undergone significant changes in recent years. New key outbound tourism trends have emerged. At the same time, some tourists who previously preferred vacations abroad have begun to pay attention to domestic destinations. This shift offers a unique opportunity to develop domestic tourism. This article assesses the feasibility of creating a trail network in the Republic of Karelia and organizing a hiking and ecotourism cluster similar to those in the Caucasus and the Urals mountains. The viability of such a tourism vector is analyzed based on a social survey conducted by the author in 2025 in the republic's municipalities. It is proposed that single-industry towns serve as anchor points for such a trail network. A SWOT analysis was prepared as part of the study. The author also developed a scoring methodology for evaluating such settlements in terms of tourism development prospects. Parameters such as infrastructure, transport accessibility, availability of trained personnel, volunteer organizations, unique natural sites, etc. were taken into account.*

Keywords: *tourism, Karelia, hike, trail, single-industry town, lakes, nature reserve*

Citation: Golovin, I. A. (2025). Prospects and challenges of developing a hiking trail network in the republic of Karelia. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (3), 64–74. DOI: 10.5281/zenodo.17763348. (In Russ.).

Article History

Received 10 October 2025

Accepted 21 November 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Текущая мировая политика и санкционные ограничения в адрес России существенно изменили сложившиеся туристические маршруты. С проблемами столкнулись компании и предприниматели, работающие как в сфере выездного туризма, так и организующие туры для иностранцев, посещающих Россию. В этой связи очень важным будет формирование конкурентоспособных региональных продуктов, замещающих вышедшие предложения международного туризма.

Значительные изменения рынка произошли в приграничных районах Республики Карелии, традиционно популярных у финских туристов. За последние три года въездной туристический поток в таких дестинациях снизился в разы. В то же время трекинг в Финляндии, популярный среди российских туристов, выбирающих активных отдых сближение с природой, стал менее доступен из-за изменения валютного курса, санкционных ограничений и усложнения визового режима и сокращения транспортного сообщения с рядом европейских государств [1]. Учитывая вышесказанное и сложившуюся ситуацию на глобальном туристическом рынке и набирающую популярность здорового образа жизни среди россиян для российской туристической индустрии, открывается уникальная возможность для развития активного туризма в Республике Карелия, создание новых туристических продуктов и формирование отдельной ниши пешеходного туризма подобно комплексу троп и маршрутов, существующих на Урале и Кавказе. Такой подход будет способствовать не только развитию нового туристического продукта в Республике и созданию альтернативного туристического кластера для любителей трекинга, но и позволит диверсифицировать экономику многих населенных пунктов Карелии, почти половина из которых отнесена к моногородам.

Методология исследования

Основывается на эмпирическом анализе социального исследования методом глубинного интервью.

Теоретические аспекты

Согласно российским и зарубежным трудам по региональной экономике, существует корреляция между развитием социально-экономической сферы и туризмом. Помимо экономического эффекта, большое значение имеет социальный эффект, сущность которого проявляется опосредованно через улучшение жизни местного населения принимающей туристской территории [2]. Современные реалии туристического рынка нельзя рассматривать без учета санкционных ограничений в адрес России. Изменения логистических цепочек, переориентация туристических потоков с запада на восток и ограничения, введенные рядом стран, создают оптимальные условия для развития российских туристических дестинаций. Одна из ключевых тенденций туристической отрасли 2025 года – рост популярности внутреннего туризма [3]. В этом контексте необходим полноценный системный анализ деятельности районных муниципалитетов Республики Карелия для выявления сильных и слабых сторон для продвижения, развития и реализации туристического продукта и услуг. Особенно актуально этот вопрос стоит для территорий, отнесенных к моногородам [4]. Научная новизна данного исследования заключается в том, что мы попытаемся определить основные проблемы, препятствующие развитию трекинга и экотуризма в западных районах Республики Карелия, и определить потенциальные точки роста для создания нового кластера по пешеходному туризму в России. Сегодня внутренний туристический продукт сталкивается с целым набором трудностей. Высокая стоимость внутреннего туризма, которая ограничивает доступность туристических услуг для широкой категории граждан и снижает привлекательности путешествий внутри страны. В частности, цены внутри страны на размещение, транспортные услуги и экскурсионные программы нередко сопоставимы или превышают стоимость поездок в зарубежные страны [5].

В этой ситуации экотуризм или трекинг могут выступить более дешевой

альтернативой традиционным поездкам. Такой вид туризма предполагает ночевки в палатках и кемпингах, которые значительно дешевле классических гостиниц. Огромный потенциал для развития такого вида туризма есть у Республики Карелия.

Для изучения возможности развития пешеходного туризма в Республике Карелия и создания сети туристических троп на базе моногородов автором было проведено исследование в формате глубинного интервью с представителями районных администраций в июле 2025 года. Анализ полученных результатов был сделан с учетом модели Н. Лейпера [12]. В ходе исследования была собрана информация о текущем состоянии такого вида туризма, влияния его на экономику региона и потенциале для развития. Исследование проводилось в следующих населенных пунктах: поселок Муезерский, город Костомукша, город Сегежа, город Медвежьегорск, город Суоярви, поселок Пряжа, город Сортавала, город Питкяранта. Данные города и поселки были отобраны как наиболее перспективные для развития пешеходного туризма, исходя из своего географического положения, наличия достопримечательностей и логистики. Кроме того, все они, за исключением поселка Пряжа, относятся к монопрофильным муниципальным образованиям, для которых актуальна диверсификация экономики [7]. Глубинное интервью проводилось среди сотрудников районных администраций как наиболее осведомленных о положении дел в районе. Всего было опрошено 18 человек. Средний возраст опрошенных был в диапазоне 40–50 лет, длительность трудового стажа от 10 до 30 лет. Занимающие административные должности относились к сферам образования, культуры и экономики. В ходе интервьюирования была собрана информация по следующим блокам вопросов:

1. Общий туристический потенциал и восприятие района. Включает наличие уникальных достопримечательностей и дает нам представление о том, какими ресурсами обладает район, как мы их можем использовать в туристической

отрасли. Чем больше таких достопримечательностей, тем быстрее и дешевле может быть подготовлен качественный продукт для различных категорий туристов. Ассоциативное восприятие района и Карелии в целом позволяет понять, как выстраивать позиционирование на рынке туризма и при необходимости корректировать существующую стратегию [8].

2. Инфраструктура и логистика. В этом разделе была собрана информация о существующей инфраструктуре, используемой в туризме. Здесь же отражена транспортная доступность туристических объектов и района.

3. Нормативно-правовое регулирование и поддержка. Блок вопросов отвечает, как устроено регулирование туристической деятельности, стимулируется ли ее развитие и происходит ли взаимодействие с природоохранными организациями. Уровень такого взаимодействия и регулирования должен возрастать с ростом туристического потока [9].

4. Безопасность и сервис отражает обеспеченность района квалифицированными кадрами и возможность подготовки таких кадров, также рассмотрен аспект безопасности при прохождении маршрута с точки зрения оказания помощи и наличия диких зверей [10].

5. Экономический эффект и перспективы развития экономики в случае увеличения туристического потока.

6. Маркетинг и продвижение. Какие инструменты продвижения туристического продукта используются в районе. Данные нужны для оценки существующих стратегий и разработки новых.

7. Взаимодействие с местным сообществом. Показывает отношение местных жителей к развитию туризма [11]. К этому же пункту можно отнести и работу волонтерских организаций, которые помогают поддерживать пешеходные маршруты в хорошем состоянии.

8. Экологические аспекты. Оценка влияния и снижение негативных последствий от развития туристических троп и увеличения количества туристов на экологию района [6].

9. Технологии и инновации. Современные технологии, используемые в туристических продуктах.

10. Что необходимо для развития. Список необходимых мер, порядок их реализации и оценка перспектив. И ответы на следующие вопросы: возможно ли развитие только за счет регионального ресурса, или необходимы действия на федеральном уровне. Есть ли перспектива у создания пешеходных троп между моногородами республики.

По результатам исследования можно сделать следующий вывод. Текущее состояние активного туризма характеризуется развитым водным туризмом благодаря большому количеству рек и озер, трекинг развит в значительно меньшем объеме, и в некоторых районах не представлен. Основная причина – отсутствие подготовленных троп и туристических маршрутов. Во всех районах есть дикие туристы, которые путешествуют, как правило, на автомобиле. Статистика по количеству туристов ведется только на основании данных от средств размещения и транспортных компаний, что затрудняет понимание реальной ситуации на рынке активного туризма. В исследуемых районах присутствует исторические, этнографические или природные достопримечательности, есть места, плохо освоенные туристами из-за труднодоступности, но имеющие потенциал. Стоит отметить, что с точки зрения опрошенных привлекательность Карелии заключается в ее природе. Республика ассоциируется с, тропами, лесом, озерами, рыбалкой, палатками, ягодами, грибами, болотами, зверями, что наиболее полно раскрывается через призму активного туризма. В тоже время большая часть респондентов затруднилась назвать популярные пешеходные тропы в Карелии, за исключением коротких, не более нескольких километров, троп до достопримечательностей.

Инфраструктура, которая может быть использована для трекинга, наиболее широко представлена в Костомукшском районе в заповеднике «Костомукшский» и национальном парке «Калевальский». Здесь

есть подготовленные маршруты разной степени сложности и экскурсоводы, готовые рассказать о богатой истории и природе республики. В других районах Карелии туристическая инфраструктура представлена короткими тропами, кемпингами, глэмпингами и частными домиками для сдачи в аренду.

Среди основных проблем, препятствующих развитию пешеходного туризма, сотрудники администраций отметили слабо развитую дорожную сеть, часть дорог районного значения не имеют асфальтового покрытия и, как следствие, находятся в плохой транспортной доступности. В районах с более развитой дорожной инфраструктурой появляется проблема утилизации мусора.

Косвенно о слабом развитии говорит отсутствие нормативной базы, регулирующей пешеходный туризм и налаженное взаимодействие с природоохранными организациями. Важно отметить, что ведется постоянная работа по решению этих проблем, дороги реконструируются, а для создания туристического продукта выделяются гранты и подготавливаются новые кадры для туристической отрасли. Наиболее активное развитие происходит на юге Карельской Республики который расположен ближе к Санкт-Петербургской городской агломерации, что делает возможным реализации такого продукта, как походы выходного дня.

Все опрошенные согласны, что при должном уровне развития пешеходного и экотуризма будет оказано положительное влияние на экономику районов через создание новых рабочих мест и мультипликативный эффект. На текущий момент инвестиционных проектов в сферу туризма немного, и, как правило, они направлены на создание новых средств размещения.

Основные трудности, связанные со сложностью развития пешеходного туризма, можно сформулировать следующим образом: отсутствие троп, необходимой инфраструктуры и ярко выраженная сезонность по сравнению с югом России. Снижает привлекательность для туристов и частичное покрытие сотовой связью, плохо

развитая дорожная сеть в районах наиболее привлекательных для развития такого вида отдыха. По мнению опрошенных, обустройство троп между районами для развития пешеходного и экологического туризма имеет огромный потенциал, но для положительной динамики необходима федеральная поддержка и комплексный подход, направленный на модернизацию дорог, создание и прокладку маршрутов, а также активное продвижение экотуризма которое сейчас находится на начальном уровне.

Местные жители относятся к развитию туризма по большей степени положительно или нейтрально, негативное отношение прослеживается в основном в южных районах Карелии и связано с большим количеством мусора, оставляемого туристами. В большинстве исследуемых районах жители вовлекаются в туристическую отрасль через сдачу жилья и оказание услуг аренды снаряжения.

Волонтерские организации есть во всех районах, их деятельность в большей степени направлена на уборку территорий.

На базе полученной информации был проведен SWOT-анализ для разработки стратегии развития пешеходного туризма в Карелии, см. табл. 1.

Для анализа и сравнения туристических потенциалов разных районов автором была разработана методика балльной оценки на базе полученной в ходе исследования информации.

Были выделены 7 параметров и критерии для их оценки, за соответствие которым начислялся один балл, максимальный суммарный балл составляет 35.

Ниже представлен список параметров и критериев по каждому из них, которые были учтены:

Текущее состояние пешеходного туризма – оценивает посещение района как организованными туристическими группами, так и дикими туристами, и наличие существующих маршрутов. Можно выделить следующие критерии:

- Наличие протяженных маршрутов.
- Наличие коротких маршрутов.
- Район посещается организованными группами.

Табл. 1. SWOT-анализ по развитию пешеходного туризма в Карелии

Table 1. SWOT analysis on the hiking development in Karelia

<p>Сильные стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Богатая природа • Наличие исторических достопримечательностей • Волонтерский ресурс • В большей части республики есть дикие туристические стоянки • Положительно восприятие региона именно в контексте экологического туризма и отдыха на природе • Есть организованные тропы в заповеднике, несколько спортивных и историко-культурных маршрутов • Доступность направления и близость к крупным городам • Вблизи некоторых точек притяжения есть туристическая инфраструктура (кемпинги, глэмпинги, аренда домиков) • Увеличение внутреннего туристического потока в последние годы • Тренд на здоровый образ жизни и гармонию с природой. 	<p>Слабые стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Малое количество подготовленных пешеходных маршрутов • Много мест слабо освоены в туристическом плане • Отсутствует структурированная статистика по пешеходному туризму, • отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров в некоторых районах • Неравномерно развитая дорожная сеть • Плохая транспортная доступность некоторых районов и знаковых достопримечательностей
<p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создание кластера по пешеходному туризму • Диверсификация экономики моногородов. • Новые рабочие места • мультипликативный экономический эффект • Создание новых туристических центров • Переведение депрессивных населенных пунктов в точки экономического роста и создание новых туристических дестинаций 	<p>Опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Смещение туристического потока в сторону выездного туризма • Ухудшение экологической обстановки из-за большого количества туристов

- Район посещается дикими туристами.
- Наличие регламентирующих стандартов.
- Интерес к экотуризму и погружению в природу.

Природные и культурные объекты – точки притяжения, представляющие интерес для туристов, и легкость их интеграции в маршрут. Оценивались следующие критерии:

- Уникальные природные достопримечательности.
- Исторические достопримечательности.
- Этнографические фестивали.
- Уникальные продукты или объекты.
- Красота природных ландшафтов.

Существующая инфраструктура – это указатели, кемпинги, глэмпинги и любые туристические стоянки, в том числе дикие. Кроме того, в пешеходном туризме могут быть с успехом использованы грунтовые и заброшенные дороги и естественные и рукотворные просеки. Оценивались следующие критерии:

- Наличие кемпингов и глэмпингов.
- Гостевые дома и гостиницы.
- Маршруты оборудованы информационными щитами.
- Спортивные базы.
- Точки аренды лодок и инвентаря.

Транспортная доступность – важный показатель для привлечения туристов. Условно его можно разделить на две части: автомобильный и общественный транспорт. Оценивались следующие критерии:

- Автодороги.
- Железнодорожное сообщение.
- Автобусное сообщение.
- Водное сообщение.
- Альтернативный путь для дороги обратно.
- Возможность гибко планировать маршрут.

Подготовленные кадры – существующие гиды, инструкторы, проводники и возможность быстрого обучения новых кадров. Оценивались следующие критерии:

- Гиды.
- Экскурсоводы.
- Инструкторы.

- Местные жители участвующие в туристической сфере.

Волонтеры – наличие и активность волонтерских организаций, возможность их вовлечения в развитие пешеходного туризма. Оценивались следующие критерии:

- Есть волонтерские организации.
- Волонтеры вовлекаются в задачи, связанные с туризмом.
- Волонтеры вовлекаются в задачи экологической направленности.

Сложность организации туристической тропы до соседнего района – важно учитывать расстояние тропы, возможные точки входа на маршрут и выхода с него, наличие достопримечательностей, доступ к пресной воде и простоту организации мест для стоянки. Важно учитывать наличие опыта по созданию и поддержанию протяженных пешеходных троп. Оценивались следующие критерии:

- Есть заброшенные дороги, которые можно использовать.
- Маршрут можно проложить через деревни.
- Путь пролегает через интересные достопримечательности.
- Местность легко проходима.
- Тропу есть возможность проложить в относительной близости от существующих дорог.

Результат оценки можно увидеть в табл. 2.

Для удобства восприятия результаты переведены в графическую форму и представлены на рисунках 1 и 2.

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы – пешеходный туризм в большей степени развит на юге Карелии, в северной части пешеходные тропы есть только в Костомукшском районе. В тоже время практически все районы имеют объекты притяжения, часть из них обеспечена необходимой инфраструктурой. Слабая развитость дорожной и малое количество асфальтовых дорог в Муезерском, Костомукшском и Суоярвском районах во многом определяют медленные темпы развития экотуризма. Подготовленные кадры, как и волонтерские организации, есть в каждом из исследованных

Табл. 2. Оценка уровня развития пешеходного туризма в районах Карелии

Table 2. Level assessment of hiking development in the regions of Karelia

	Муезерский	Костомукша	Сегежа	Медвежьегорск	Пряжа	Суоярви	Питкяранта	Сортавала
Текущее состояние пешеходного туризма	3	6	2	3	2	2	4	4
Уникальные природные и культурные объекты	4	5	3	3	4	2	3	5
Существующая инфраструктура, которая может быть использована в пешеходном туризме	2	5	2	2	2	3	3	5
Транспортная доступность	2	3	4	4	2	2	3	5
Подготовленные кадры	2	4	3	3	3	2	3	4
Волонтеры	1	3	2	3	1	1	1	1
Удобство прокладки тропы до соседнего района	5	5	2	4	5	5	4	4
Итого	17	31	18	22	19	17	21	28

Рис. 1. Уровень развития пешеходного туризма по районам

Fig. 1. The level of hiking development by region

Рис. 2. Сравнение по районам

Fig. 2. Comparison by region

районов, кроме того, при необходимости есть возможность пройти обучение. С точки зрения трудоемкости прокладки пешеходных троп целесообразно будет начинать с маршрута между Костомукшей и Муезерским и далее на юг до Суоярви.

Вывод

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о слабом развитии пешеходного туризма в Карелии. В текущих реалиях республики в большей степени представлен культурно-познавательный событийный и круизный виды. В то же

время у пешеходного туризма очень большой потенциал для развития, но для увеличения доли рынка необходимо совершенствовать дорожную сеть, расширять транспортные возможности районов, создавать современную инфраструктуру и вести продвижение такого вида отдыха среди населения. Для прокладки и поддержания пешеходных маршрутов, создания туристических стоянок и информационной инфраструктуры возможно привлечение волонтеров, что снизит стоимость.

Список источников

1. Острецова А. В. Анализ тенденций и перспектив развития туристской отрасли России в условиях санкционного давления и постпандемийной трансформации / А. В. Острецова, В. В. Топыгова, Е. А. Дзюба // Московский экономический журнал. – 2025. – № 5. – С. 21–39.
2. Левченко К. К. К вопросу об эффективности инвестирования в сферу туризма / К. К. Левченко // Деловой вестник предпринимателя. – 2022. – № 1. – С. 135–143.
3. Жолобов А. М. Экономическое состояние туризма на 2025 год, возможные тенденции / А. М. Жолобов // Экономика и парадигма нового времени. – 2025. – № 2. – С. 43–47.
4. Головин И. А. Моногорода Карелии как точки роста туристической отрасли / И. А. Головин, А. А. Силаева // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2023. – № 2. – С. 28–35.

5. Острецова А. В. Анализ тенденций и перспектив развития туристской отрасли России в условиях санкционного давления и постпандемийной трансформации / А. В. Острецова, В. В. Топыгова, Е. А. Дзюба // Московский экономический журнал. – 2025. – № 5. – С 21–39.
6. Щанкин А. А. Проблемы экологии и туризма / А. А. Щанкин, Г. И. Щанкина // Science Time. – 2016. – № 6 (30). – С. 400–405.
7. Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). [Электронный ресурс]: – URL: 41d4f68fb74d798eae71.pdf (дата обращения: 05.11.2025).
8. Мякшин В. Н. Совершенствование оценки туристского потенциала субъектов арктической зоны РФ / В. Н. Мякшин, А. Е. Шапаров, Д. В. Тиханова // Экономика региона. – 2021. – № 1. – С. 235–248.
9. Денисевич Е. И. Проблемы нормативно-правового регулирования экологического туризма в Российской Федерации / Е. И. Денисевич, Р. В. Плаксин // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 7. – С. 107–113.
10. Гудков А. А. Обеспечение безопасности регионального туризма как части национальной безопасности России / А. А. Гудков // Вестник Прикамского социального института. – 2017. – № 1. – С. 69–73.
11. Плотникова В. С. Подготовка местных жителей Республики Карелия к организации и реализации программ обслуживания туристов в сельской местности / В. С. Плотникова, Т. С. Кравцова // Сервис в России и за рубежом. – 2025. – № 1 (166). – С. 177–188.
12. Leiper, N. (2004). *Tourism management*. Third edition. Frenchs Forest, NSW, Pearson Education Australia, 445.

References

1. Ostreczova, A. V., Topygova, V. V., & Dzyuba, E. A. (2025). Analiz tendencij i perspektiv razvitiya turistskoj otrasli Rossii v usloviyah sankcionnogo davleniya i postpandemijnoj transformacii [Analysis of trends and prospects for the development of the Russian tourism industry in the context of sanctions pressure and post-pandemic transformation]. *Moskovskij e'konomicheskij zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 5, 21–39. (In Russ.).
2. Levchenko, K. K. (2022). K voprosu ob e'fektivnosti investirovaniya v sferu turizma [On the effectiveness of investment in tourism]. *Delovoj vestnik predprinimatelja [Entrepreneur's Business Herald]*, 1, 135–143. (In Russ.).
3. Zholobov, A. M. (2025). E'konomicheskoe sostoyanie turizma na 2025 god, vozmozhny'e tendencii [The economic state of tourism in 2025, possible trends]. *E'konomika i paradigma novogo vremeni [Economics and the paradigm of the new time]*, 2, 43–47. (In Russ.).
4. Golovin, I. A., Silaeva, A. A. (2023). Monogoroda Karelii, kak tochki rosta turistscheskoj otrasli [Monotowns of Karelia as points of growth of the tourism industry]. *Vestnik associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 2, 28–35. (In Russ.).
5. Ostreczova, A. V., Topygova, V. V., & Dzyuba, E. A. (2025). Analiz tendencij i perspektiv razvitiya turistskoj otrasli Rossii v usloviyah sankcionnogo davleniya i postpandemijnoj transformacii [Analysis of trends and prospects for the development of the Russian tourism industry in the context of sanctions pressure and post-pandemic transformation]. *Moskovskij e'konomicheskij zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 5, 21–39. (In Russ.).
6. Shhankin, A. A., Shhankina, G. I. (2016). Problemy` e'kologii i turizma [Problems of ecology and tourism]. *Science Time*, 6 (30), 400–405. (In Russ.).
7. *Perechen` monoprofil'ny'x municipal'ny'x obrazovaniy Rossijskoj Federacii (monogorodov) [List of single-industry municipalities of the Russian Federation (single-industry towns)]*. URL: 41d4f68fb74d798eae71.pdf (Accessed on November 05, 2025). (In Russ.).
8. Myakshin, V. N., Shaparov, A. E. & Tikhanova, D. V. (2021). Improving the Assessment of the Tourism Potential of the Russian Arctic. *Ekonomika regiona [Economy of region]*, 17(1), 235–248, <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-1-18> (In Russ.).
9. Denisevich, E. I., Plaksin, R. V. (2021). Problemy` normativno-pravovogo regulirovaniya e'kologicheskogo turizma v Rossijskoj Federacii [Problems of legal regulation of environmental

- tourism in the Russian Federation]. *Mezhdunarodny`j zhurnal gumanitarny`x i estestvenny`x nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences]*, 7, 107–113. (In Russ.).
10. Gudkov, A. A. (2017). Obespechenie bezopasnosti regional`nogo turizma kak chasti nacional`noj bezopasnosti Rossii [Ensuring the safety of regional tourism as part of the national security of Russia]. *Vestnik Prikamskogo social`nogo instituta [Bulletin of the Prikamsky Social Institute]*, 1, 69–73. (In Russ.).
 11. Plotnikova, V. S., Kravtsova, T. S. (2025). Training of Karelia local residents for the program organization and implementation of tourist service in rural areas. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 177–188. DOI: 10.5281/zenodo.17131302. (In Russ.).
 12. Leiper, N. (2004). *Tourism management*. 3rd edition. Frenchs Forest, NSW: Pearson Education Australia.